

DESENVOLVIMENTO E CAUSAS DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 11/05/2023

DEVELOPMENT AND CAUSES OF POSTPARTUM DEPRESSION

DESARROLLO Y CAUSAS DE LA DEPRESIÓN POSPARTO

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7927191

Maria Andhiara Kaele Feitosa Silva

Gabriela Gomes da Silva

Rodrigo Euripedes da Silveira

Fernando Souto Versiani Cabral

Bruna Stephanie Silvestre Custódio

Larissa Karla Barros de Alencar

Érica Motta Moreira de Souza

Maria Crislany de Lima

André Campos Urcino

Brenda de Carvalho Mariano

Mérlim Fachini

Vitória Castelo Branco Bezerra Silva

Patricia Pereira de Sousa

Sara Pires de Oliveira de Sousa

Lucas Victor de Lima

Francisca Leonilda Sampaio Rodrigues

Engelberta Vieira de Sousa Oliveira

Resumo

A presente pesquisa possui como objetivo explicar sobre o desenvolvimento e causas da depressão pós-parto. Diante disso, observa-se um aumento significativo ao longo dos anos de casos de depressão em mulheres no pós-parto, e com isso, as mudanças hormonais e falta de apoio são apenas algumas possíveis causas relacionadas a essa problemática. Nesse sentido, a metodologia adotada no referido estudo correspondeu ao método de revisão de literatura com o viés de inserir pesquisas publicadas no período de 2019 a 2022 disponíveis nas plataformas digitais como: PubMed, Lilacs, Scielo, sendo excluídas artigos das quais fossem inferiores a 2019, além daqueles trabalhos cujo conteúdo não contemplava a língua portuguesa. Os resultados apontaram que, o desequilíbrio emocional, mudanças hormonais devido ao término da gravidez e falta de apoio familiar são fatores principais que contribuem para o desenvolvimento do quadro da depressão pós-parto, gerando rejeição da criança e tristeza profunda. Dessa forma, torna-se essencial a criação de estratégias pautadas no cuidado humanizado desse público como a escuta ativa a fim de prevenir e reduzir casos de depressão. A pesquisa concluiu que, durante o pré-natal os profissionais de saúde devem criar ações a qual possam promover orientações e assistência psicológica às gestantes a fim de reduzir o quadro de desenvolvimento ou possíveis causas de depressão pós-parto, pois, quando não existe nenhum mecanismo interventivo, contribui no adoecimento mental afetando também ao bebê.

Palavras-chave: Mudanças hormonais; Depressão; Pós-parto.

Abstract

This research aims to explain the development and causes of postpartum depression. In view of this, there has been a significant increase over the years in cases of depression in postpartum women, and with that, hormonal changes and lack of support are just a few possible causes related to this problem. In this sense, the methodology adopted in that study corresponded to the literature

review method with the bias of inserting research published in the period from 2019 to 2022 available on digital platforms such as: PubMed, Lilacs, Scielo, excluding articles that were less than 2019 , in addition to those works whose content did not contemplate the Portuguese language. The results showed that emotional imbalance, hormonal changes due to the termination of pregnancy and lack of family support are the main factors that contribute to the development of postpartum depression, generating rejection of the child and deep sadness. In this way, it is essential to create strategies based on the humanized care of this public, such as active listening, in order to prevent and reduce cases of depression. The research concluded that, during prenatal care, health professionals must create actions that can promote guidance and psychological assistance to pregnant women in order to reduce the developmental framework or possible causes of postpartum depression, because, when there is no interventional mechanism, it contributes to mental illness, also affecting the baby.

Keywords: Hormonal changes; Depression; Post childbirth.

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo explicar el desarrollo y las causas de la depresión posparto. Ante esto, ha habido un aumento significativo a lo largo de los años en los casos de depresión en las mujeres posparto, y con eso, los cambios hormonales y la falta de apoyo son solo algunas de las posibles causas relacionadas con este problema. En ese sentido, la metodología adoptada en este estudio correspondió al método de revisión de literatura con el sesgo de insertar investigaciones publicadas en el período de 2019 a 2022 disponibles en plataformas digitales como: PubMed, Lilacs, Scielo, excluyendo artículos que fueran inferiores a 2019 , además de aquellas obras cuyo contenido no contempla la lengua portuguesa. Los resultados mostraron que el desequilibrio emocional, los cambios hormonales por la interrupción del embarazo y la falta de apoyo familiar son los principales factores que contribuyen al desarrollo de la depresión posparto, generando rechazo al hijo y profunda tristeza. De esta forma, es fundamental crear estrategias basadas en la atención humanizada de este

público, como la escucha activa, para prevenir y reducir los casos de depresión. La investigación concluyó que, durante la atención prenatal, los profesionales de la salud deben crear acciones que puedan promover la orientación y la asistencia psicológica a las mujeres embarazadas para reducir el marco de desarrollo o las posibles causas de la depresión posparto, porque, cuando no hay un mecanismo de intervención, contribuye a la salud mental. enfermedad, que también afecta al bebé.

Palabras clave: Cambios hormonales; Depresión; Post parto.

1. Introdução

A depressão pós-parto tem sido uma problemática que vem atingindo mulheres no mundo, e, principalmente no Brasil, gerando grandes desafios à saúde pública em criar ações a qual possam de fato reduzir as causas de depressão (TEIXEIRA *et al.*, 2021). Nesse sentido, as principais causas estão relacionadas a tristeza profunda, rejeição ao bebê após seu nascimento, falta de apoio familiar, irritação dentre outros fatores das quais contribuem para o desenvolvimento da depressão no pós-parto.

Diante disso, a presente pesquisa possui como objetivo explicar sobre o desenvolvimento e causas da depressão pós-parto. E com isso, mencionar sobre possíveis medidas interventivas que possam reduzir os casos no país.

2. Metodologia

A metodologia adotada no referido estudo correspondeu ao método de revisão de literatura com o viés de inserir pesquisas publicadas no período de 2019 a 2022 disponíveis nas plataformas digitais como: PubMed, Lilacs, Scielo, sendo excluídas artigos das quais fossem inferiores a 2019, além daqueles trabalhos cujo conteúdo não contemplava a língua portuguesa.

O fluxograma abaixo demonstra o processo de inclusão e exclusão de artigos referentes ao tema, sendo encontrados 14 artigos, das quais apenas 10 foram

selecionados, sendo excluído 06 devido não estarem conectados com a proposta do trabalho, sendo inserido apenas 04 pesquisas.

Fluxograma 01: Metodologia do processo de seleção dos estudos encontrados na presente pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2023.

3. Resultados e discussão

O referido tópico apresenta na tabela 01 os respectivos artigos selecionados, a qual apresenta sobre desenvolvimento e causas da depressão pós-parto a partir, sendo contemplado inseridas 04 pesquisas contempladas da seguinte forma:

Tabela 01. Resumo dos artigos que constituem amostra da revisão

Autor (ano)	Título	Objetivo	Método
Medeiros <i>et al</i> (2022)	Causas de depressão pós-parto e suas problemáticas na vida materna	Compreender as causas da depressão pós-parto e suas repercussões na vida materna	Quantitativo

Alves <i>et al</i> (2022)	Causas de depressão pós-parto: Algumas considerações da psicologia sobre a depressão pós-parto	Analisar a atuação do psicólogo durante o pré-natal com o viés de reduzir os casos de depressão pós-parto.	Quanti-qualitativo
Santos <i>et al</i> (2022)	Sintomas de depressão pós-parto e sua associação com as características socioeconômicas e de apoio social	Verificar a prevalência de sintomas de depressão pós-parto em puérperas atendidas em uma maternidade pública e sua associação com características socioeconômicas e de apoio social.	Quanti-qualitativo
Bomfim <i>et al</i> (2022)	Depressão pós-parto: prevenção e tratamentos	Analisar como funciona o sistema de prevenção e tratamento para depressão pós-parto no hospital localizado no norte de Salvador.	Quanti-qualitativo

3.1 Discussão

A relação do desenvolvimento da depressão de fato segundo as pesquisas de Medeiros *et al.*, (2022) é ocasionada por diversos fatores cotidianos da paciente, principalmente no pós-parto em que a rejeição e tristeza do produto torna-se uma problemática recorrente na vida dessa mulher. Além disso, torna-se imprescindível os órgãos de saúde buscarem desenvolver ações para reduzir os casos no Brasil. Para Alves *et al.*, (2022) o atendimento psicológico antes e após o parto ajuda reduzir o agravamento da depressão e até mesmo evitar quando é

feito no pré-natal, porém, nota-se que grande parte das mulheres não buscam por essa escuta ativa psicológica, resultando o agravamento.

Nas pesquisas de Santos (2022) menciona as principais causas referentes ao padrão sócio-econômico, gravidez não desejada, alterações hormonais e adoecimento mental causado pela tristeza e falta de apoio. E sem o cuidado assistencial, a depressão pós-parto pode resultar em sérios prejuízos tanto no desenvolvimento do bebê quanto para a saúde da mãe. Corroborando, Santos *et al.* (2022) a depressão pós-parto de fato, apresenta-se sendo uma problemática que vem crescendo há dois anos, e sem medidas interventivas a qual possam reduzir os casos no Brasil, poderá agravar ainda mais.

Nas pesquisas de Bomfim *et al.*, (2022) destacou sobre o cuidado psicológico durante o período gestacional com o viés de reduzir e prevenir casos de depressão pós-parto, e isso além de ajudar na saúde mental, ajuda detectar fatores de riscos de desenvolvimento dessa problemática, sendo tratada antes do parto.

3.2 Análise geral dos dados

Os resultados apontaram que, o desequilíbrio emocional, mudanças hormonais devido ao término da gravidez e falta de apoio familiar são fatores principais que contribuem para o desenvolvimento do quadro da depressão pós-parto, gerando rejeição da criança e tristeza profunda. Dessa forma, torna-se essencial a criação de estratégias pautadas no cuidado humanizado desse público como a escuta ativa a fim de prevenir e reduzir casos de depressão.

4. Conclusão

As causas da depressão pós-parto estão associadas a diversos fatores como ansiedade, transtornos mentais, isolamento, rejeição, gravidez não planejada a qual resultou no desenvolvimento de quadros de depressão, dentre outros fatores. E com isso, é essencial que haja medidas interventivas com o intuito de prevenir o surgimento de novos casos no país, tendo em vista que já é uma problemática antiga.

A pesquisa concluiu que, durante o pré-natal os profissionais de saúde devem criar ações a qual possam promover orientações e assistência psicológica às gestantes a fim de reduzir o quadro de desenvolvimento ou possíveis causas de depressão pós-parto, pois, quando não existe nenhum mecanismo interventivo, contribui no adoecimento mental afetando também ao bebê. Diante da relevância do referido estudo, torna-se essencial o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o desenvolvimento e causas da depressão pós-parto.

Referências

ALVEZ, B. S. *et al.* Causas de depressão pós-parto: Algumas considerações da psicologia sobre a depressão pós-parto. **Research, Society and Development**, v. 14, n. 16, p.24-34, 2022.

BOMFIM, C.M.F. *et al.* Depressão pós-parto: prevenção e tratamentos. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 7, p.11-21, 2022.

MEDEIROS, M. T. *et al.* Causas de depressão pós-parto e suas problemáticas na vida materna. **Revista Interdisciplinar em Saúde**, v.9, n22, p.735-746, 2022.

SANTOS, M.D. Sintomas de depressão pós-parto e sua associação com as características socioeconômicas e de apoio social. **Esc. Anna. Nery**, v.26, n.6, p.1-9, 2022. TEIXEIRA M.G; *et al.* Detecção precoce da depressão pós-parto na atenção básica. **JONAH Journal of Nursing and Helth**, v.11, n.2, p.21-31, 2021.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia

gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil